

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

3 ЖИЛД, 1 СОН

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТОМ 3, НОМЕР 1

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

VOLUME 3, ISSUE 1

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0656-2022-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Эгамбердиев Бахром Эгамбердиевич
физика-математика фанлари доктори,
профессор, РФА академиги.

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Далиев Хожакбар Султанович
физика-математика фанлари доктори,
профессор.

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Угамуродова Шарифа Бекмуродовна
физика-математика фанлари доктори, профессор.

Отакулов Салим
физика математика фанлари доктори

Жабборов Насридин Мирзоодилович
физика-математика фанлари доктори, профессор

Зикиров Обиджан Салижанович
физика-математика фанлари доктори, профессор,

Шарипов Олимжон Шукурович
физика-математика фанлари доктори, профессор,

Бешимов Рузиназар Бебутович
физика-математика фанлари доктори, профессор,

Маллаев Амин Сайфуллоевич
физика-математика фанлари номзоди, доцент

Алиназарова Маҳфуза Алишеровна
физика-математика фанлари фалсафа доктори

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ботиров Фарход Ўктамович К ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ БАЛДЖА СПИРАЛЬНЫХ ГАЛАКТИК. 1. КУПОЛЬНАЯ МОДА ВОЗМУЩЕНИЯ.....	4
2. Qoraboev Kamoliddin Abdishukurovich, Qurbonov Husniddin Xolmurod o'g'li YARIMO'TKAZGICHLI SFERIK KVANT NUQTALAR O'LCHAMINING SHEGARALASH ENERGIYASIGA BOG'LIQLIK NAZARIYASI.....	8
3. Bozarov Dilmurod Uralovich DETERMINANTLAR MAVZUSINI MUSTAQIL O'QISHGA DOIR MISOLLAR.....	13
4. Явкачева Зулхумор Абдурасиловна “МОЛЕКУЛЯР ФИЗИКА”ДАН ЭКОЛОГИК МАЗМУНДА ЛАБОРАТОРИЯ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ МЕТОДИКАСИ.....	17
5. Сайтджанов Шовкат Нигматжанович, Юсупов Шерзод Батирович ИННОВАЦИОН ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ҚЎЛЛАШ ОРҚАЛИ ИЗЧИЛЛИК ПРИНЦИПИНИ ТАТБИҚ ЭТИШ (ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ МИСОЛИДА).....	21
6. Rasulov T.H., Dilmurodov E.B. KVADRATIK SONLI TASVIR VA UNING ASOSIY XOSSALARI.....	26
7. Artiqbayev Abdullaaziz, Sultanov Bekzod SIRT DEFORMATSIYASIDA UNING TO'LA EGRILIGI SAQLANISHI HAQIDA.....	34
8. Shamshiyev Fazliddin Tulayevich HARAKAT TENGLAMALARINI LOKAL INTEGRALLARI YORDAMIDA INTEGRALLANISHI.....	41
9. Исмоилов Шерзодбек Шокиржон угли СВОЙСТВА ДВОЙСТВЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ В МНОГОМЕРНОМ ИЗОТРОПНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.....	47
10. Omonov Abbos Ulug'bekovich АНАЛИЗ ЭФФЕКТА СМЕЩЕНИЯ ЯДРА ОТ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА СПИРАЛЬНОЙ ГАЛАКТИКИ.....	59

Bozarov Dilmurod Uralovich
 Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti,
 E-mail: d.bozorov@inbox.ru

DETERMINANTLAR MAVZUSINI MUSTAQIL O`QISHGA DOIR MISOLLAR

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6468648>

ANNOTATSIYA

Maqolada determinantlar mavzusini mustaqil o`qishga doir misollar keltirib o`tilgan. Ko`pchilik talabalar determinantlarni faqat hisoblash bilangina cheklanib qolishadi. Ular amaliy masalalarga determinantlarni qo`llashga qiynalishadi. Mazkur maqolada turli xil ko`rinishdagi amaliy masalalarni determinantlar yordamida yechish usullarini keltirilgan.

Kalit so`zlar: Determinant, determinantning amaliy masalalarni yechishda qo`llanishi, yuza birligi, hajm birligi.

Бозаров Дилмурод Уралович
 Каршинский инженерно-экономический институт,
 E-mail: d.bozorov@inbox.ru

ПРИМЕРЫ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ ПО ТЕМЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

АННОТАЦИЯ

В статье приведены примеры для самостоятельного образования определителей. Большинство студентов ограничиваются вычислением определителей. Ими трудно применяются определители к практическим вопросам. Данная статья дает методы решения различных типов практических задач с использованием определителей.

Ключевые слова: определитель, применение определителя в практических задачах, единица площади, единица объёма.

Bozarov Dilmurod Uralovich
 Karshi Engineering and Economics Institute
 E-mail: d.bozorov@inbox.ru

EXAMPLES FOR INDEPENDENT EDUCATION ON TOPIC DETERMINANTS

ABSTRACT

In the article we give examples for independent education on determinants. Most students are limited by calculating determinants. They hardly apply determinants to practical problems. In the paper we present methods for solving various types of practical problems using determinants.

Keywords: Determinant, application of determinant in practical problems, area unit, volume unit.

KIRISH

Ma'lumki, Respublikamizdagi Oliy ta'lim muassasalari bosqichma-bosqich kredit-modul tizimida o'qitishga o'tmoqda. Bu tizimning asosiy jihati shundaki, talabalarning auditoriyadagi o'quv yuklamalari kamaygan holda, mustaqil ta'limga asosiy e'tibor qaratiladi. Natijada o'quv jarayoni talaba o'z ustida ishlashiga, professor-o'qituvchi esa tayyor materialni berish funksiyasini cheklab, talaba mustaqil o'rgangan materiallarini tahlil qilishiga yo'naltiriladi.

ASOSIY QISM

Ushbu maqolada texnika oliy ta'lim yo'nalishlari talabalari determinantlar mavzusini mustaqil o'qishlariga xizmat qiladigan amaliy masalalar keltirilgan.

1. Eni 5.15 m, balandligi 2.78 m bo'lgan devorga oboy yopishtirish kerak. Qancha gulsiz oboy talab etiladi?

Yechish: $5.15 \text{ m} \times 2.78 \text{ m} = 14.317 \text{ m}^2$ yuza miqdorida oboy talab etiladi.

Izoh. Bu misolni determinantlar yordamida quyidagicha yechish mumkin:

$$\begin{vmatrix} 5.15 & 0 \\ 0 & 2.78 \end{vmatrix} = 5.15 \times 2.78 = 14.317 \text{ yuza birlik (bu misolda m}^2\text{)}.$$

2. Eni 5.15 m, balandligi 2.78 m bo'lgan devorda eshik bor. Eshikning balandligi 2.05 m, eni 0.80 m. Bu devorga qancha gulsiz oboy talab etiladi?

Yechish: Bu devorga

$$\begin{vmatrix} 5.15 & 2.05 \\ 0.80 & 2.78 \end{vmatrix} = (5.15 \times 2.78 - 2.05 \times 0.80) = 14.317 - 1.64 = 12.677$$

yuza birligidagi miqdorida oboy talab etiladi.

3. Eni 3.20 m, balandligi 2.78 m bo'lgan devorda balandligi 1.65 m, eni 1.28 m bo'lgan deraza bor. Bu devorga qancha gulsiz oboy talab etiladi?

Yechish: Bu devorga

$$\begin{vmatrix} 3.20 & 1.65 \\ 1.28 & 2.78 \end{vmatrix} = (3.20 \times 2.78 - 1.65 \times 1.28) = 8.896 - 2.112 = 6.784$$

yuza birligidagi (bu misolda m^2) miqdorida oboy talab etiladi.

4. Karantin davrida talaba uyida o'lchamlari $5.15 \times 3.20 \text{ m}^2$ bo'lgan xona devorlariga suyuq oboy yopishtirishni reja qildi. Devor balandligi 2.78 m bo'lib, uzunligi 5.15 m bo'lgan bitta devorda balandligi 2.05 m, eni 0.80 m bo'lgan eshik, uzunligi 3.20 m bitta devorda balandligi 1.65 m, eni 1.28 m bo'lgan deraza bor. Qolgan ikkita devor yaxlit. Shu xonaga qancha suyuq oboy talab etiladi? Oboyning o'rtacha qalinligini 2 mm deb oling.

Yechish: Bu devorga

$$\begin{vmatrix} 5.15 & 0 \\ 0 & 2.78 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3.20 & 1.65 \\ 1.28 & 2.78 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 5.15 & 2.05 \\ 0.80 & 2.78 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3.20 & 0 \\ 0 & 2.78 \end{vmatrix} = 14.317 + 6.784 + 12.677 + 8.896 = 42.674$$

yuza birligidagi (bu misolda m^2) miqdorida suyuq oboy talab etiladi. Uning hajmi $42.674 \text{ m}^2 \times 0.002 \text{ m} = 0.085348 \text{ m}^3 = 85.348 \text{ dm}^3$ bo'ladi. Bir qopda 50 dm^3 suyuq oboy joylashsa, ikki qop suyuq oboy olish talab etiladi.

5. 2020 yilgi pandenmiya davrida masofaviy ta'lim olishga ruxsat etildi. Talaba uyida o'lchamlari $5.15 \times 3.20 \text{ m}^2$ bo'lgan xonaning devorlariga oboy yopishtirishni reja qildi. Devor balandligi 2.78 m bo'lib, uzunligi 5.15 m bo'lgan bitta devorda balandligi 2.05 m, eni 0.80 m bo'lgan eshik, uzunligi 3.20 m bitta devorda balandligi 1.65 m, eni 1.28 m bo'lgan deraza bor. Qolgan ikkita devor yaxlit. Shu xonaga qancha oboy talab etiladi. Oboyning guli davriy bo'lib, 60 sm da takrorlanadi. Oboy gulini guliga moslab yopishtirish uchun talaba qancha oboy olishi kerak? Oboy eni 1 m uzunligi 10 m bo'lgan rulonlarda sotiladi.

Yechish: Ahamiyat bering, oboy gulining davriyligi 60 sm ekan. Yonma-yon joylashgan qog'ozlarning gullarini uyg'unlashtirish uchun, bu qog'ozlar 60 sm ga karrali uzunlikda qirg'ilishi talab etiladi. Demak, devor balandligini (oshirib) 3 m deb olishga to'g'ri keladi. Eshik va deraza balanliklarini esa (kamaytirib) mos ravishda 1.80 m va 1.20 m deb olishga to'g'ri keladi. Bu devorga

$$\begin{vmatrix} 5.15 & 0 \\ 0 & 3.00 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3.20 & 1.20 \\ 1.28 & 3.00 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 5.15 & 1.80 \\ 0.80 & 3.00 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3.20 & 0 \\ 0 & 3.00 \end{vmatrix} = 15.45 + 8.064 + 14.01 + 9.6 = 47.124$$

yuza birligidagi (bu misolda m²) miqdorida oboy talab etiladi. Bu 5 ta oboy degani.

Bunda 5 × 1 m × 10 m – 42.674 m² ≈ 8 m² chiqindi chiqadi.

6. Balandligi 3.40 m, eni 12.50 m bo‘lgan devorda bitta eshik va bitta deraza bor. Eshikning eni 1.20 m, balandligi 2.10 m, derazaning o‘lchamlari esa mos ravishda 1.30 m va 1.60 m. Devorni shuvoq qilish talab etilmoqda. Ustaning ish haqi bir metr kvadratni shuvash uchun 8 000 so‘m bo‘lsa, ish yakunida ustaga qancha haq to‘lanadi?

Yechish: Devorning shuvoq qilinadigan qismining yuzasini topish uchun devor uzunligini ikki qismga, aytaylik 6 m va 6.50 m uzunlikdagi qismlarga ajratamiz. Faraz qilaylik, eshik birinchi qismda, derza esa ikinchi qismda bo‘lsin. U holda devorning

$$\begin{vmatrix} 3.40 & 1.20 \\ 2.10 & 6.00 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3.40 & 1.30 \\ 1.60 & 6.50 \end{vmatrix} = 17.88 + 20.02 = 37.9$$

yuza birlik (bu misolda m²) dagi qismi shuvaladi. Demak, ustaning ish haqi 37.9 × 8 000 = 303 200 so‘m bo‘ladi.

7. Chuqurligi 3.00 m, eni 12.50 m, uzunligi 25.00 m bo‘lgan kotlovan qazishda qancha tuproq ishlari bajariladi?

Yechish: Masalani uchinchi tartibli determinant yordamida yechamiz

$$\begin{vmatrix} 3.00 & 0 & 0 \\ 0 & 12.50 & 0 \\ 0 & 0 & 25.00 \end{vmatrix} = 3.00 \times 12.50 \times 25.00 = 937.50$$

hajm birligidagi (bu misolda m³) tuproq ishlari bajariladi.

8. Eni 12.50 m, uzunligi 25.00 m bo‘lishi rejalashtirilayotgan uying chuqurligi 3.00 m bo‘lgan tashqi fundamentini 25.00 m lik tomonlarini 60 sm qalinlikda, 12.50 m lik tomonlarni 40 sm qalinlikda qazish uchun qancha tuproq ishlari bajariladi?

Yechish: Masalani uchinchi tartibli determinant yordamida yechamiz

$$\begin{vmatrix} 3.00 & 0 & 3.00 \\ 12.10 & 12.50 & 0 \\ 0 & 24.40 & 25.00 \end{vmatrix} = 3.00 \times 12.50 \times 25.00 - 3.00 \times 12.10 \times 24.40 = 937.50 - 885.72 = 51.78$$

hajm birligidagi (bu misolda m³) tuproq ishlari bajariladi.

Eslatmalar. 1. SHu o‘rinda tashqi o‘lchamlari a, b, c bo‘lgan to‘g‘ri burchakli parallelepipedning a uzunlikdagi ikkita parallel yoqlarining qalinligi d_a, b yoqlarining qalinligi d_b, c yoqlarining qalinligi d_c bo‘lsa, uning barcha yoqlarning umumiy hajmi

$$V_{yoq} = \begin{vmatrix} a & 0 & a - d_a \\ b - d_b & b & 0 \\ 0 & c - d_c & c \end{vmatrix},$$

ichidagi g‘ovak hajmi esa

$$V_{g'ovak} = \begin{vmatrix} a - d_a & 0 & 0 \\ 0 & b - d_b & 0 \\ 0 & 0 & c - d_c \end{vmatrix}$$

formula orqali topilishini eslab qoling.

Ajoyib xulosa.

$$\begin{vmatrix} a_{11} - b_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} - b_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} - b_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & a_{11} - b_1 \\ a_{22} - b_2 & a_{22} & 0 \\ 0 & a_{33} - b_3 & a_{33} \end{vmatrix}.$$

2. Undan tashqari, ichida tomonlari a₁, b₁ bo‘lgan to‘g‘ri to‘rtburchak shaklidagi teshigi bor, tomonlari a, b bo‘lgan to‘g‘ri to‘rtburchak bilan chegaralangan soha yuzasi

$$S = \begin{vmatrix} a & a_1 \\ b_1 & b \end{vmatrix}$$

formula orqali topilishini eslab qoling.

Foydalanilgan adabiyotlar ruyhati

1. Lex.uz. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori (824-son 31.12.2020)
2. Зайтов А. А. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. Учебное пособие. – Т.: «Тафаккур авлоди», 2020 йил. (ОЎМТВ нинг 2020 йил 4 майдаги 285-сонли буйруғи, Рўйхатга олиш рақами 285-015).
3. Малыхин В. И. Финансовая математика. – М.: «Юнити», 2003. – 237 с.
4. Атамурадова Д., Мадрамова А. Топологик фазо базаси. //Илм Сарчашмалари, 2021 йил, № 9, 22-24 б.
5. Атамурадова Д. Р., Хайдарова И. М. Рекомендации по самостоятельному изучению темы «Аксиомы отделимости топологических пространств». //Экономика и социум, №11(90), 2021 www.iupr.ru
6. Атамурадова Д. Р., Алламова М. К. Ketma-ketlik nechta limitga ega? //Физика математика информатика. 2021 йил, № 6
7. Атамурадова Д.Р. Рекомендации по самостоятельному изучению темы «Топологические пространства. Открытые и замкнутые множества». //Научный вестник Ташкентского государственного педагогического университета. 2020, № 12, стр. 271-274.
8. Кондратенко И. И. Использование интерактивных методов преподавания математики в высшем учебном заведении (на примере темы «Определитель матрицы»), стр. 344-346.
9. Мужикова А. В. Интерактивное обучение математике в вузе. // Вестн. Сыктывкарского ун-та, 2015, № 1 (20), стр. 74–90.
10. Шамова Т. И. Управление образовательными системами : учеб. пособие. – М.: Академия, 2002. – 384 с.
11. Шахова С. А. Определители. Учебно-методическое пособие. — Барнаул: Изд-во Алтайского государственного университета, 2019 — 73 с.

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

3 ЖИЛД, 1 СОН

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТОМ 3, НОМЕР 1

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

VOLUME 3, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000